

MODDIY-MAISHIY HAYOT BILAN BOG’LIQ IZOGLOSSALAR TAHLILI CHUST TUMANI “MASHHAD” QISHLOG’I MISOLIDA

Umaraliyeva Dilnoza Shukurjon qizi

Terdu 1-kurs magistranti

dilnozaumaraliyeva802@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19327591>

Annotatsiya. Tilshunoslikda yangi va rivoj topayotgan sohalardan biri areal lingvistika hisoblanadi. Ushbu maqolada muayyan areal hudud doirasidagi moddiy-maishiy hayotga oid izoglossalarning qisqacha lug’ati shakllantirilib, ular leksik, fonetik hamda morfemik jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot davomida kundalik turmushga oid til birliklarining qo’llanish doirasi va shakllanish omillari yoritildi.

Kalit so’zlar: izoglossa, areal lingvistika, izofon, izomorf, izoleks, dialekt, sheva, lahja

O’zbek tilshunosligida areal lingvistika nisbatan kam o’rganilgan yo’nalishlardan biri hisoblanadi. Bu sohada ayrim tadqiqotlar olib borilgan bo’lsa-da, hududiy til xususiyatlari, xususan, moddiy-maishiy leksika bilan bog’liq izoglossalar tizimli ravishda yetarlicha o’rganilmagan. O’zbekiston Respublikasida areal lingvistikaning lingvistik geografiya yo’nalishi bo’yicha tadqiqotlar nisbatan ko’proq olib borilgan. Bu borada V.V.Reshetov, Sh.Shoabdurahmonov, A.Shermatov, T.Aydarov, Y.Ibrohimov, Q.Muhammadjonov, N.Murodova, Z.Ibrohimovalar faoliyat ko’rsatdilar. Shu o’rinda T.Aydarovning tadqiqotlarini ham e’tiborga olish lozim. U o’zbek tili massivida qozoq tili arealining xususiyatlarini tadqiq etdi.¹ Areal tadqiqotlarning ma’lum bir davrda olingan lisoniy hodisa (qonuniyat)ning qarindosh va yondosh tillar amalda bo’lgan turli hududlarni aniqlash hamda bu hududlarni bir arealga lisoniy hodisaning tarqalish maydoniga birlashtirishdir. Uning tadqiq usuli sifatida turli mintaqalardagi til shevalarida o’xshash hodisalarni aniqlash va ularning qo’llanish maydonini aniq belgilashdan iboratdir.²

Areal lingvistikaning asosiy vazifasi muayyan hududda tarqalgan til hodisalarini aniqlash, ularning qo’llanish chegaralarini belgilash va lingvistik xarita asosida umumlashtirishdan iborat. Bu jarayonda lingvistik geografiya metodi muhim o’rin tutadi. Mazkur metod orqali turli shevalarda uchraydigan o’xshash va farqli belgilar aniqlanib, izoglossalar shakllantiriladi. Izoglossa — lotincha izo -teng, glossa- til degan ma’nolarni bildiradi va ma’lum bir til hodisasining (fonetik, leksik yoki grammatik belgi) tarqalish chegarasini ko’rsatadigan shartli chiziqdir. Bir dialekt yoki lahja doirasidagi yoki bir til, qarindosh tillardagi fonetik, leksik va grammatik xususiyatlarni o’xshashlik darajasiga ko’ra shartli belgilarda turli ranglardan foydalangan holda xaritada belgilab chiqiladi. Moddiy-maishiy hayot bilan bog’liq izoglossalar kundalik turmushda qo’llaniladigan predmetlar, oziq-ovqat mahsulotlari, uy-ro’zg’or buyumlari va xo’jalik faoliyati bilan bog’liq til birliklarini qamrab oladi. Ushbu birliklar hududiy jihatdan turlicha ifodalanib, leksik, fonetik va morfemik darajalarda farqlanishni yuzaga keltiradi.

Namangan viloyati, xususan, Chust tumani o’ziga xos dialektik farqlanishlari bilan ajralib turadi. “Mashhad” qishlog’ida buning yorqin misolini ko’rishimiz mumkin. Ushbu arealdagi izoglossalar quyidagicha tasniflab o’rganildi:

¹ Айдаров, Т. 1991. Проблемы диалектной лексикологии и лингвистической географии. Алма-Ата: Пауан.

² Murodova N. O’zbek tili Navoiy viloyati shevalarining lingvoareal tadqiqi – T., Fan. 2006. 222-b.

Uy-ro'zg'or va xo'jalikda ishlatiladigan izoleks nomlar: **Tatalong'ich** – xaskash, **panshaxa** – xaskashdan ko'ra kattaroq besh tishli xaskash; somon va hokazolarni to'plash uchun ishlatiladi, **misropka** – go'sht qiymalagich, **keli** – hovoncha, **choydish** – chovgun, qumg'on, **kurak** – xokandoz, **umvalnik** – qo'l yuvgich, **qorma** – mollarga somonni qaynoq suvga ivitib, kepak sepib maxsus tayyorlangan yem, **ko'mach** – tandirda pushti qilib, guruch va qizil rangli aralashmalar solib pishirilgan non, **pushtaki non** – tandir og'zidagi non, **halinchak** – arg'imchoq, **paqir** – chelak, **kapgir** – kapkul.

Izofon nomlar: piyola – **piyala, piyla**, qozon – **qozan**, supurgi – **shipirgi, kapgir** – kapkul, yostiq – **yastiq/g'**, **oftova** – oftoba, **tilbazor** – televizor, **tavaq** – tovoq, **o'chaq/g'** – o'choq, **dastirxon** – dasturxon, **tarilka** – tarelka, **pichaq/g'** – pichoq, **o'xlov** – o'qlov, **elay** – elak, **oyvan** – ayvon, o'tirish joyi.

Izomorf nomlar: **toqqa** – tog'ga

Izoleks fe'llar: **itqi** – ot, **ochar olmoq** – omochlamoq, **arishni qilmoq** – kultuvatsa qilmoq.

Izofon fe'llar: **aytkandi** - aytgandi, **aytti** – aytdi, **berip yuvaradi** – berib yubordi, **shipir** – supur, **ko'ruvdi** – ko'rgandi, **yozay** – yozey.

Izoglossalarning leksik xususiyatlari. Izoglossalarning eng ko'p uchraydigan turi — bu leksik izoglossalardir. Bunda bir xil predmet yoki tushuncha turli hududlarda turlicha nomlanadi. Bu jarayon tilning lug'aviy boyligi va hududiy variantlarini ko'rsatadi. Masalan, kundalik turmushda ishlatiladigan buyumlar nomlari turli hududlarda farqlanishi mumkin: Leksemalar, asosan, umumturkiy so'zlardan tashkil topgan. Ayrim o'rinlarda rus tilining ta'siri seziladi: kultuvatsa – arishni, varenni - murabbo . Bunday farqlar ko'pincha tarixiy, madaniy va ijtimoiy omillar bilan bog'liq bo'ladi. Leksik izoglossalar orqali hudud aholisi turmush tarzi, xo'jalik faoliyati va madaniy aloqalari haqida muhim ma'lumot olish mumkin.

Morfemik xususiyatlari. Morfemik izoglossalar so'z tarkibidagi qo'shimcha va affikslarning hududiy variantlari bilan bog'liqdir. Bu turdagi farqlar grammatik shakllarning turlicha ifodalanishida namoyon bo'ladi. I shaxs ko'plik –k qo'shimchasi –y tarzida aytiladi: bordiy – bordik, yozdiy – yozdik.

Fonetik xususiyatlari. Fonetik izoglossalar tovush tizimidagi hududiy farqlarni ifodalaydi. Bu farqlar tovushlarning almashinuvi, tushib qolishi yoki qo'shimcha tovush orttirilishi orqali yuzaga keladi. Fonetik izoglossalar tilning talaffuz xususiyatlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular ko'pincha hududiy nutqning eng barqaror belgilaridan biri hisoblanadi. Eng ko'p uchraydigan holat “o” tovushning a ga; a ning o ga o'zgarish holatlari ko'p: qozon – qozan, payola – piyala, tovoq -tavaq, obdasta – abdasta, komboyn -kamboy, o'roq -o'raq.

Moddiy-maishiy hayot bilan bog'liq izoglossalarni tahlil qilish tilning hududiy xususiyatlarini aniqlashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot davomida aniqlangan birliklar shuni ko'rsatadiki, kundalik turmushga oid leksika til tizimining eng harakatchan va o'zgaruvchan qatlamlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, uy-ro'zg'or buyumlari, oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak va xo'jalik faoliyatiga oid so'zlar hududiy farqlanishni yaqqol aks ettiradi.

Leksik izoglossalar tahlili shuni ko'rsatadiki, bir xil predmet yoki tushuncha turli areallarda turlicha nomlanadi. Bu holat tilning nominativ funksiyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, jamiyatning moddiy madaniyati va turmush tarzi bilan bevosita aloqador. Masalan, oshxona buyumlari yoki sut mahsulotlari nomlaridagi farqlar nafaqat til hodisasi, balki

iqtisodiy faoliyat va madaniy an'analarning ifodasi sifatida ham namoyon bo'ladi. Bunday leksik variantlar ko'pincha tarixiy rivojlanish jarayonida shakllanib, ma'lum hudud doirasida mustahkamlanib qoladi.

Fonetik izoglossalar esa tilning tovush tizimidagi hududiy o'zgarishlarni ifodalaydi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, tovush almashinuvi, qisqarish va orttirilish hodisalari keng tarqalgan. Masalan, so'z oxiridagi undoshlarning tushib qolishi yoki unli tovushlarning almashinuvi nutqning iqtisodiyliigi va artikulyatsion qulaylik bilan izohlanadi. Shu bilan birga, ayrim fonetik xususiyatlar tarixiy til qatlamlarining saqlanib qolgan shakli sifatida ham qaraladi. Bu esa fonetik izoglossalarning barqarorligini ta'minlovchi omillardan biridir.

Morfemik izoglossalar tahlilida esa qo'shimchalarning hududiy variantlashuvi asosiy o'rin tutadi. Bu holat grammatik tizimning moslashuvchanligini ko'rsatadi. Xususan, fe'l shakllarida yoki ko'plik qo'shimchalarida yuzaga keladigan o'zgarishlar tilning ichki rivojlanish qonuniyatlari bilan bog'liq. Morfemik variantlar ko'pincha fonetik omillar ta'sirida shakllanib, keyinchalik mustaqil norma sifatida qo'llanila boshlaydi.

Shuningdek, tahlil jarayonida izoglossalarning o'zaro bog'liqligi ham kuzatildi. Ya'ni, ko'plab holatlarda leksik farqlar fonetik va morfemik o'zgarishlar bilan birgalikda namoyon bo'ladi. Bu esa til tizimining kompleks xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi. Masalan, ayrim birliklarda bir vaqtning o'zida ham talaffuz, ham shakl, ham ma'no jihatidan farqlanish kuzatiladi.

Izoglossalarning shakllanishida tashqi omillar ham muhim rol o'ynaydi. Xususan, qo'shni hududlar bilan til kontaktlari, savdo-iqtisodiy aloqalar, migratsiya jarayonlari va madaniy almashinuv til birliklarining hududiy tarqalishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Natijada ayrim so'zlar boshqa hududlardan kirib kelib, mahalliy variant sifatida qo'llanila boshlaydi.

Umuman olganda, moddiy-maishiy hayot bilan bog'liq izoglossalar tilning nafaqat lingvistik, balki ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini ham yoritadi. Ular orqali jamiyatning tarixiy taraqqiyoti, turmush tarzi va madaniy qadriyatlarini haqida muhim xulosalar chiqarish mumkin.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, moddiy-maishiy hayot bilan bog'liq izoglossalar tilning hududiy differensiasiyasini aniqlashda muhim ilmiy ahamiyatga ega. Ular til tizimining turli sathlarida — leksik, fonetik va morfemik darajalarda namoyon bo'lib, o'zaro uzviy bog'liq holda tilning areal xususiyatlarini shakllantiradi.

Leksik izoglossalar orqali hududiy lug'aviy boylik va nominativ farqlar aniqlansa, fonetik izoglossalar talaffuzdagi o'ziga xosliklarni ko'rsatadi. Morfemik izoglossalar esa grammatik shakllarning variantlashuvini yoritadi. Ushbu uch darajaning birgalikdagi tahlili til tizimining kompleks va ko'p qatlamli ekanligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot shuni ham ko'rsatdiki, izoglossalar faqat lingvistik hodisa bo'lib qolmay, balki jamiyatning moddiy madaniyati, xo'jalik faoliyati va tarixiy rivojlanishi bilan bevosita bog'liqdir. Shu sababli, ularni o'rganish tilshunoslik bilan bir qatorda etnografiya, tarix va madaniyatshunoslik fanlari uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy tilshunoslikda areal tadqiqotlarni kengaytirish, xususan, moddiy-maishiy leksika asosida izoglossalarni chuqur o'rganish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Kelgusida bu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar tilning hududiy xususiyatlarini yanada aniqroq belgilash, lingvistik xaritalar yaratish hamda shevalarning tizimli tavsifini berishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, moddiy-maishiy hayot bilan bog'liq izoglossalar tilning areal xususiyatlarini ochib beruvchi muhim ilmiy manba bo'lib, ularni kompleks o'rganish tilshunoslikning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Keltirilgan misollar shuni ko'rsatadiki, moddiy-maishiy hayot bilan bog'liq leksika asosan umumturkiy qatlamga mansub bo'lib, ayrim hollarda hududiy va ijtimoiy omillar ta'sirida o'zgarishga uchraydi. Fonetik jihatdan tovush almashinuvi va qisqarish hodisalari, morfemik jihatdan esa qo'shimchalarning variantlashuvi keng tarqalgan.

Xulosa qilib aytganda, moddiy-maishiy hayot bilan bog'liq izoglossalar tilning hududiy xususiyatlarini aniqlashda muhim manba hisoblanadi. Ular orqali nafaqat til tizimidagi farqlar, balki jamiyatning turmush tarzi va madaniyati ham o'z aksini topadi. Shu bois, izoglossalarni o'rganish areal lingvistikaning muhim va istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Айдаров, Т. 1991. Проблемы диалектной лексикологии и лингвистической географии. Алма-Ата: Рауан.
2. Murodova N. O'zbek tili Navoiy viloyati shevalarining lingvoareal tadqiqi – T.; Fan. 2006. 222-b.
3. Ergashova Y. Moddiy-maishiy hayot bilan bog'liq izoglossalar tahlili sherobod tumani “Qizilolma” mahallasi misolida// “Globallashuv sharoitida ilm-fan muammolari”. – B. 209-211.
4. А.Шерматов. Лингвистик География Нима? Тошкент.1981.
5. <https://oefen.uz/ru/documents/slaydlar/umumiy/areal-lingvistikaning-o-zbek-tilshunosligidagi-o-rni-adabiy-til-va-dialekt-muammosi-1>
6. <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/64059>